

Zamira DJUMANAZAROVA,
Oriental University senior lecturer
E-mail: zamira.kojaboevna@mail.ru,

ChDPU Pedagogika kafedrası p.f.f.d N.X.Elmurzayeva taqrizi asosida

MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE METHODOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF ECONOMIC DISCIPLINES

Annotation

The article discusses the possibilities of a competence-based approach to improving the methodological competence of future teachers of economics. The article highlights the content of competence, the essence of the concept of scientific research related to the problem of professional development of future teachers of economic disciplines. In the manifestation of methodological competence, the content of competencies for the development of economic concepts and preparation and acquisition of skills of independent work.

Keywords: Competence, professional competence, methodological competence, specialist, structure, target component, didactic characteristics.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация

В статье рассматриваются возможности компетентного подхода к совершенствованию методической компетентности будущих учителей экономики. Освещается содержание компетенции, сущность концепции научного исследования, связанного с проблемой повышения квалификации будущих преподавателей экономических дисциплин. В проявлении методической компетентности освещается содержание компетенций по разработке экономических концепций и подготовке и приобретению навыков самостоятельной работы.

Ключевые слова: Компетентность, профессиональная компетентность, методическая компетентность, специалист, структура, целевой компонент, дидактические характеристики.

BO'LAJAK IQTISODIYOT FANI O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Аннотация

Maqolada bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini takomillashtirishga, kompetentlik yondashuvining imkoniyatlari haqida so'z boradi. Kompetentsiya mazmuni, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarning malakasini oshirish muammosi bilan bog'liq ilmiy tadqiqot kontseptsiyasining mohiyati yoritilgan. Metodik kompetentlikning namoyon bo'lishida iqtisodiy tushunchalarni ishlab chiqish va mustaqil ishlashga tayyorgarlik va malakalarni egallash kompetensiyalari mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kompetentsiya, kasbiy kompetentsiya, uslubiy kompetentsiya, mutaxassis, tarkibiy tuzilma, maqsadli komponent, didaktik xususiyatlar.

Kirish. O'zbekistonda ta'lim tizimini axborotlashtirish, elektron-axborot ta'lim muhitida o'qitishning pedagogik asoslarini takomillashtirish, kasbiy fanlarni o'qitish metodikasini ishlab chiqish, o'qituvchilarning kasbiy va metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari: J.O.Tolipova, O.Mavlonov, G.S. Ergasheva, A.Rahimov, I.Azimov, M.N.Ibadova, N.J.Toshmanov, S.Najimova, Sh.B. Xasanovalar tomonidan tadqiqotlar olib borildi.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarning malakasini oshirish muammosi bilan bog'liq ilmiy izlanishlar pedagog olimlar tomonidan olib borilgan bo'lsada, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish alohida tadqiqot ob'ekti sifatida yetarlicha o'rganilmagan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. MDH mamlakatlarida ta'lim muhitini yaxshilash, o'qituvchilarning kasbiy va metodik kompetentligini takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini oshirish masalalari: N.G.Bobrova, T.V.Golikova, M.N.Mirmova, L.N.Orlova, L.V.Pivovarova, N.V.Pivovarova, N.V. Suxorukova, T.V.Syasina, E.V.Titov, V.S.Shagan va boshqalar.

Xorijiy mamlakatlarda ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini takomillashtirish texnologiyalarini joriy etish, kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, uslubiy tayyorgarlikka ega bo'lish sohasida V.Gorbunova va E.V.Mokeeva, A.V.Dubakov, I.O.Igropulo, A.A.Lyubotinskiy, E.E.Nepochatyh, A.N.Pechnikov, A.V.Prenzov, O.A.Plaksina va T.A.Matveyeva, M.K.Smit, A.Sorgo, K.Steffens, A.Sursock, J.H.Hageman va boshqalar tadqiqot olib bordilar.

Tadqiqot metodologiyasi. Pedagogika oliy o'quv yurtida bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarining uslubiy malakasini oshirish jarayoni yo'lga qo'yilib, Qo'qon davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat pedagogika institutida 50 nafar talaba qatnashdi.

Tadqiqot jarayonida nazariy (muammolarni nazariy tadqiq etish, psixologik-pedagogik, ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish) kabi usullar; empirik (pedagogik kuzatish, eksperimental-test ishi, ekspert bahosi, o'quvchilarning o'zini o'zi baholashi, umumlashtirish); ijtimoiy usullar (anketa, savol-javob, suhbat); matematik-statistik usullardan (Student t-mezon) foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari. An'anaviy va axborot texnologiyalari vositalaridan kompleks foydalanish g'oyasini amalga oshirish, iqtisodiyot yo'nalishi talabalari tomonidan kompetensiyaviy yondashuv asosida samaraliroq o'zlashtirish yo'llarini ishlab chiqish va belgilangan tadqiqot g'oyasini, metodikasini tekshirish maqsadida. An'anaviy o'qitish va yangi axborot texnologiyalari vositalarini integratsiya qilish uchun ishlab chiqilgan.

Ta'lim jarayonini ma'lum bir metodologiya bo'yicha muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ushbu metodologiyaning ilmiy asoslangan modeliga ega bo'lish kerak, buning yordamida o'quv jarayonining turli tomonlari va elementlarini ularning o'zaro munosibligi bog'liqligida tavsiflash va tahlil qilish mumkin.

Maqsad va vazifalarni belgilash, shubhasiz, har qanday o'quv va tadqiqot faoliyatida, shu jumladan o'quv jarayonini modellashtirish va o'qitish metodikasida birinchi qadam bo'ladi. Biz yaratgan metodikaning maqsadli komponenti bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini kompetentlik yondashuvi asosida takomillashtirishdan iborat bo'lib, quyidagi o'zaro bog'liq maqsadlar majmuasini ishlab chiqish natijasida:

- iqtisodiyotga oid tushunchalarni ishlab chiqish;
- mustaqil ish tayyorlash va malakasini egallash;
- elektron vositalar resursi bilan ishlash kompetensiyalarining tarkibi.

Iqtisodiyot o'qitish metodikasining eng muhim maqsadi, shubhasiz, fan bo'yicha o'zaro bog'liq bo'lgan bilimlar, o'rganishlar, malakalar, qadrlil yo'nalishlar hamda fanlararo va fanlararo o'zaro aloqalarni shakllantirishdir.

Ta'lim jarayonida talabalarining mustaqilligi va ta'limga faol munosabatini shakllantirish alohida o'rin tutadi, chunki oliy ta'limni modernizatsiya qilish va jamiyatda ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish sharoitida bu alohida rol o'ynaydi. Darslarda, darsdan tashqari va uy ishlarida iqtisodiy material va kompyuterda ishlashni didaktik va uslubiy jihatdan aniq muvofiqlashtirish mustaqil ishlash ko'nikmalarini yanada samarali rivojlantirishga yordam beradi, bu boradagi maqsad ham tavsiflanadi. Ta'riflanayotgan metodologiya iqtisodiyot ta'limi uchun yaratadigan keng imkoniyatlarni ham ta'kidlash kerak. U talaba uchun shaxsiy kompyuterni yaratadigan quyidagi keng imkoniyatlarga asoslanadi: internet tarmog'ida ma'lumot qidirish, elektron darsliklar, o'quv dasturlari, ma'lumotlar bazalari bilan ishlash, masofaviy ta'lim (bizning tadqiqotimiz doirasida muhokama qilinmagan) va boshqa ko'plab imkoniyatlar. imkoniyatlar.

Ushbu metodologiya doirasida yuqorida sanab o'tilgan imkoniyatlardan tashqari, an'anaviy vositalardan foydalangan holda o'qitish taklif qiladigan barcha ma'lum imkoniyatlar ham saqlanib qoladi.

Biz qo'ygan uchinchi maqsad - metodik kompetensiyani shakllantirishda kompyuter bilan ishlashga o'rgatish va ko'nikmalarni shakllantirish. O'qitishda qo'llaniladigan hollarda bir qator dasturlar bilan ishlash kerak.

O'quv va elektron darsliklardan tashqari, matnga asoslangan operatsion tizimlar, grafik va HTML muharrirlari, multimedia-Proigrivatels va boshqalar ham joylashtirilishi mumkin.

Oliy o'quv yurtlarida iqtisodiyot fanini o'qitish vositalarining xilma-xilligi fanni samarali o'qitishning muhim shartidir. Bu o'ziga xos didaktik xususiyatlarga ega bo'lib, turli xil axborot oqimlarining mavjudligi uchun sharoit yaratadi - turli xil sezgi kanallari bo'ylab, o'rganilayotgan ob'ekt yoki hodisaning turli tomonlarini turli yo'nalishlarda, turli tezliklarda ifodalaydi. O'qitish vositalarini kompleks qo'llashning muhim elementi, shuningdek, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bilimga qiziqishning ortishidan iborat bo'ladi.

Ajratilgan maqsadlar bilan bog'liq holda quyidagi uslubiy yondashuvlar belgilanadi: tizimli yondashuv;

kompleks yondashuv; shaxsga yo'naltirilgan yondashuv; faol yondashuv.

Tizimli yondashuv qat'iy belgilangan tuzilishga ega bo'lgan o'zaro bog'langan va ierarxik tarzda o'zaro bog'langan elementlardan tashkil topgan ochiq yaxlit tizim sifatida metodologiyani (mos ravishda o'quv jarayonini) modellashtirish, loyihalash, tavsiflash va qo'llash orqali erishiladi. Shuningdek, tizimli yondashuv doirasida tizim ichidagi elementlar orasidagi aloqalar ham, tashqi aloqalar ham aniqlanadi, yaratiladi va tavsiflanadi. Bunday yondashuvda o'quvchilar tomonidan zarur bilim, ko'nikma va qadriyatlarini samarali o'zlashtirish, ularni yagona tizimga keltirish hamda o'qitishning maqsad va vazifalariga erishish mumkin bo'ladi[4.5.6].

Pedagogik faoliyatda va pedagogik tadqiqotlarda kompleks yondashuv juda izchil amalga oshirilishi va ta'lim jarayonining turli tomonlariga, tavsiflarga, pedagogik tajribalarga qo'llanilishi mumkin. Asosan, kompleks yondashuvning ta'rifi har xil bo'lishi mumkin. Umuman olganda, kompleks yondashuv deganda ma'lum bir maqsadga erishish uchun birlashtirilgan toifalar yoki hodisalarning birgalikda, uyg'unlashtirilgan ko'rinishi qo'llanilishi tushuniladi.

Tadqiqotimiz doirasida yagona ta'lim jarayoni va yagona maqsad - o'qitish sifatini oshirish bilan bog'liq bo'lgan turli xil o'qitish vositalarini tavsiflash va ulardan foydalanishda kompleks yondashuv qo'llaniladi.

O'qitish vositalarini tanlashda kompleks yondashuvning quyidagi funksiyalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- talabalarining axborotni idrok etishining psixofiziologik xususiyatlarini maksimal darajada hisobga olish;
- turli analizatorlarga optimal ta'sirga erishilganda, mashg'ulotlarni yanada intensiv va samaraliroq o'tkazish uchun sharoit yaratish;
- o'quvchilarda tabiiy muhit bilan bog'liq hodisa va jarayonlar to'g'risida ob'ektiv tasavvurlarni shakllantirish;
- o'qitish vositalari majmuini uning barcha komponentlari uzviy bog'liq bo'lgan yaxlit tizim sifatida tavsifi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'qitishning pedagogik mazmuni, shakllari, vositalari va usullarini har bir o'quvchining individual imkoniyatlari va ijtimoiy, psixologik, ta'lim ehtiyojlariga moslashtirish zarurligini belgilaydi. An'anaviy o'qitish vositalari va AT vositalarini kompleks qo'llash sharoitida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish quyidagilarga yordam beradi:

- o'quv ma'lumotlarini uzatish usullarining xilma-xilligi (matn, grafik, taktil, video) idrokning u yoki bu sensorli kanaliga ega bo'lgan talabalarga tarkibni eng samarali o'zlashtirishga imkon beradi;
- o'quv materialining o'tish tezligini individuallashtirishga imkon beradi;
- qiziqish, qiziqish holatlarini yaratishga imkon beradi.

Faol yondashuv quyidagi qoidaga tayanadi: o'qitish jarayoni nafaqat ma'lumotni manbadan (o'qituvchi, o'qitish vositasi) uning iste'molchisiga (talabasiga) oddiy uzatishga, balki talabalarining faol mustaqil ta'lim va kognitiv faoliyatiga asoslanishi kerak. o'zlari. Bizning metodologiyamiz doirasida darslarda talabalarining mustaqil (birinchi navbatda, shaxsiy kompyuterlar va o'quv dasturiy vositasi) rolini kuchaytirish bilan faol yondashuv amalga oshirildi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, har qanday pedagogik texnologiya yoki metodologiyani yaratishda u pedagogik yondashuvlar asosida ko'zlangan maqsadga erishish modelini ishlab chiqishda yotadi. O'qitish tamoyillarini ta'riflash metodikani yaratish va tavsiflashda juda muhim bo'g'in bo'lib, u umumiy uslubiy kategoriyalarni aniq pedagogik texnologiya

yoki metodologiya doirasidagi pedagogik faoliyatning bevosita amaliyoti bilan bog'lash imkonini beradi.

Xulosa va takliflar. Oliy ta'lim pedagogika muassasalari oldidagi ijtimoiy buyurtma raqobatbardosh malakali pedagog kadrlar tayyorlashga qaratilgan.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarini tayyorlash mazmuni yangi o'quv rejasiga muvofiq o'tkaziladigan ma'ruza, laboratoriya, amaliy, seminar mashg'ulotlari hamda mustaqil ta'limdan iborat.

Darslarni tashkil etishda pedagogik vaziyatlarni modellashtirish usullari, keys metodi, muammoli ma'ruza va seminar mashg'ulotlari, malakali yo'naltirilgan topshiriqlar tizimi, tanlangan mavzu bo'yicha konspekt yozishdan foydalandik.

Ajratilgan maqsadlar bilan bog'liq holda quyidagi uslubiy yondashuvlar belgilanadi: tizimli yondashuv; kompleks yondashuv; shaxsga yo'naltirilgan yondashuv; faol yondashuv.

ADABIYOTLAR

1. Ergasheva G.S., Azizova A. Improving the methodology for assessing the biological competence of pupils in high school // Journal of Lifelong Education–Tashkent. No. 6. 2020 –S. 91-94.
2. Smirnova N.Z., Berezhnaya O.V. Competence approach in biological education. Teaching aid. Krasnoyarsk, 2012, - p. 168.
3. Juraev R.Kh. Ergasheva G.S. and others Use of new generation electronic educational resources in secondary schools (biology). Teaching aid. Publishing house Nodirabegim. Tashkent - 2020. –95 p.
4. Omonov Q., &Karimov, N. (2020). Importance OfAncestral Heritage. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(09), 196-202.
5. Ziyamukhamedov J. (2022). PU Sungling's Creative Legacy as a Classic Example of Medieval Chinese Literature. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(1).